

**MAKNA METAFORA PADA IDIOM KATA AIR ‘MIZU’ YANG
BERKONOTASIKAN NEGATIF**

Intan Baiduri Vipharitta Svanggasani

C12.2018.00763

ABSTRAK

Dalam paper ini data penelitian dengan unsur *mizu* ‘air’ yang terdapat pada idiom bahasa Jepang didapatkan dari pencarian di internet. Dari proses pengumpulan data, diperoleh 3 idiom *mizu* ‘air’ yang memberikan kesan negatif pada manusia. Data yang telah terkumpul, dianalisa makna leksikal dan idiomatikalnya, serta ditentukan kata-kata yang mengandung makna metaforis berdasarkan teori metafora menurut Larson. Dalam menemukan kata kunci metaforis, penulis menggunakan tiga elemen berdasarkan teori Knowles dan Moon. Ketiga elemen itu antara lain vehicle, topic/tenor, dan grounds.

Keyword : air, mizu, metafora, idiom, konotasi negatif

Pendahuluan

Idiom disebut juga suatu ungkapan berupa gabungan kata yang membentuk makna baru, tidak ada hubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Idiom adalah suatu ekspresi atau ungkapan dalam bentuk istilah atau frase yang artinya tidak bisa didapatkan dari makna harfiah dan dari susunan bagian-bagiannya, namun lebih mempunyai makna kiasan yang hanya bisa diketahui melalui penggunaan yang lazim.

Alwasilah (1985:147) menyebutkan idiom adalah grup kata-kata yang mempunyai makna tersendiri yang berbeda dari makna tiap kata dalam grup itu. Idiom tidak bisa diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa asing. Idiom adalah persoalan pemakaian bahasa oleh penutur asli.

Idiom berdasarkan bentuknya dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ungkapan, metafora dan nama-nama yang tidak tergambar dari makna unsur pembentuknya. Idiom, ungkapan dan metafora sebenarnya mencakup objek pembicaraan yang kurang lebih sama, hanya segi sudut pandangnya yang berbeda. Idiom dilihat dari segi makna, yaitu menyimpangnya makna idiom dari makna leksikal dan gramatikal unsur-unsur pembentuknya. Ungkapan dilihat dari segi ekspresi kebahasaan, perasaan dan emosinya dalam bentuk satuan bahasa tertentu yang dianggap paling tepat dan paling mengena. Sedangkan metafora dilihat dari segi digunakannya sesuatu untuk memperbandingkan yang satu dengan yang lain. Jika dilihat dari segi makna, maka bentuk ungkapan dan metafora termasuk idiom.

Larson (1998: 274-275) membedakan metafora ke dalam dua kelompok: metafora mati (*dead metaphor*) dan metafora hidup (*live metaphor*). Metafora mati merupakan bagian dari konstruksi idiomatis dalam leksikon sebuah bahasa. Ketika sebuah metafora mati digunakan, pendengar atau pembaca tidak memikirkan makna literal kata-kata pembentuknya, tetapi langsung memikirkan makna idiomatik ungkapan tersebut secara langsung. Sebagai contoh, ketika mendengar metafora

berbentuk idiom 'kaki meja', pendengar tidak perlu memikirkan makna kata kaki dan meja secara terpisah untuk memahami metafora tersebut.

Metafora hidup adalah metafora yang dibentuk oleh penulis atau pembicara pada saat dia ingin menjelaskan sesuatu yang kurang dikenal dengan membandingkannya kepada sesuatu yang sudah dipahami. Berbeda dengan metafora mati yang sudah lama digunakan sehingga kesan metaforisnya tidak begitu menonjol, kesan metaforis metafora hidup terasa sangat kental setelah perbandingan antar dua hal dalam ungkapan tersebut dipahami dengan baik. Metafora hidup sering digunakan untuk menarik minat pembaca atau pendengar, karena jika ungkapan yang didengar atau dibaca tidak sesuai dengan pola makna yang biasa, seorang pendengar atau pembaca akan dipaksa untuk berpikir keras tentang makna ungkapan tersebut, penggunaannya, dan tujuan pembicara atau penulis menggunakannya. Kata kata bercetak-miring dalam kalimat berikut adalah beberapa contoh metafora hidup. Contoh: Banyak partai politik yang ada saat ini hanya berfungsi sebagai perahu pemimpinya untuk memuaskan *syahwat politik* mereka menjadi presiden.

Menurut Moon dan Knowless metafora dibedakan menjadi dua jenis, yakni metafora kreatif dan konvensional. Metafora kreatif adalah metafora yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan perasaan, ide atau pikiran tertentu dalam konteks tertentu juga dan membuat mitra tuturnya harus mendekonstruksi makna yang dimaksud. Biasanya metafora ini digunakan dalam karya sastra atau iklan-iklan. Sementara metafora konvensional adalah metafora yang sudah kerap digunakan oleh masyarakat.

Pembahasan

Makna Leksikal dan Makna Idiomatikal pada Idiom yang Terbentuk dari Kata *Mizu* ‘Air’

Di Jepang, di bawah pengaruh Shintoisme agama pribumi, air diyakini menjelma kemurnian dan kesederhanaan hidup. Hubungan spiritual dengan unsur-unsur seperti air diyakini sebagai kekuatan utama dalam kehidupan seorang Shinto. Demikian juga, air terjun diyakini suci dan berdiri di bawah seseorang dianggap memurnikan individu. Adakalanya air yang semula tenang bergejolak membawa bencana. Tak hanya membawa arti kekuatan dan kehidupan, air pun dapat membawa bencana dan kehancuran.

Idiom *Mizu* ‘Air’ yang Berkonotasikan Negatif

1. 水と油 (Mizu to abura).

Idiom *Mizu to abura* terbentuk dari dua nomina yaitu *mizu* dan *abura*. *Abura* [油] yang memiliki arti ‘minyak’. Terdapat partikel [と] menunjukkan lebih dari satu benda atau sejenisnya. Secara harfiah idiom ini berartikan ‘air dan minyak’.

Air dan minyak tidak pernah bisa menyatu walau sudah disatukan, Idiom ini mempunyai makna tidak akur / tidak dapat dipersatukan. Contoh penggunaan idiom ini dalam kalimat :

あの二人は水と油の関係だから、忘年会の時、席を離れたほうがいいね。

Ano futari wa mizu to abura no kankeidakara, bounenkai no toki, seki o hanashita hou ga ii ne.

Karena hubungan kedua orang itu **tidak pernah akur**, lebih baik meninggalkan tempat duduk saat perta akhir tahun.

2. 水の泡になる (Mizu no awa ni naru)

Idiom *mizu no awa ni naru* terbentuk dari nomina *mizu* [水] dan *awa* [泡] yang berarti air dan buih, partikel *no* [の] menunjukkan kepemilikan. Partikel *ni* [に] dan *naru* [なる] menunjukkan arti menjadi. Secara harfiah idiom ini diartikan ‘menjadi buih air’.

Buih yaitu gelembung-gelembung air yang sifatnya hanya sementara, muncul dan menghilang. Sama seperti idiom ini, yang mempunyai makna ‘usaha dan jerih payah selama ini menjadi sia-sia’. Contoh penggunaan idiom pada kalimat :

ずっと書き続けていた小説が、まもなく完成というところでデータが消えてしまって、全て水の泡になってしまった。

Zutto kaki tsudzukete ita shousetsu ga, mamonaku kansei to iu tokoro de dēta ga kiete shimatte, subete mizunoawa ni natte shimatta.

Novel yang telah kutulis sejak lama, tetapi data yang akan segera selesai itu telah menghilang, dan semua ini **menjadi sia-sia**.

3. 水を差す。(Mizu wo sasu). Menyiram air

Idiom *mizu no sasu* terbentuk dari nomina *mizu* [水] dan *verba* [差す] yang berarti menunjuk atau menyiram. Terdapat partikel *wo* [を] yang berfungsi sebagai kata bantu kerja atau menunjukkan objek dari kata kerja. Secara harfiah idiom ini diartikan ‘menyiram air’.

Sesuatu yang tiba-tiba diam tenang, jika tiba-tiba diberikan rangsangan seperti disiram air pastilah akan terkejut dan mengganggu. Sama halnya manusia yang tiba-tiba tenang lalu diganggu. Idiom ini mempunyai makna

‘menggangu di tengah-tengah suatu situasi dengan terus menerus berbuat sesuatu yang membuat orang lain yang digangu kehilangan semangat’.

Contoh penggunaan idiom pada kalimat :

水を差すようで申し訳ありませんが、明日の仕事の待ち合わせ時刻を確認したいです。

Mizu wo sasu you de moushiwakearimasen ga, ashita no shigoto no machiawase jikoku o kakunin shitaidesu.

Maaf jika **menggangu**, saya ingin mengkonfirmasi jadwal rapat untuk perkerjaan besok.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian singkat ini, menunjukkan bahwa terdapat beberapa idiom dalam bahasa Jepang menggunakan kata *mizu* yang memiliki perbedaan antara makna leksikalnya dengan makna idiomatical. Sehingga tidak semua kanyouku dalam bahasa Jepang yang menggunakan kata *mizu* dapat diartikan hanya berdasarkan makna leksikalnya saja.

Daftar Pustaka

- Muneo, Inoue. (1998). *Reikai Kanyouku Jiten*. Tokyo : Nakajima
- Kuramochi, Yasuo. (1987). *Jitsuyou Kotowaza Kanyouku Jiten*. Tokyo : Sanseido Henshuujou
- Matsumura, Takao. (2001). *Kokugo Jiten*. Tokyo : Obunsha
- Matsuura, Kenji. (2005). *Kamus Bahasa Jepang – Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Muneo,
- Inoue. (1998). *Reikai Kanyouku Jiten*. Tokyo : Nakajima
- Hafizh Oktaheryanta. (2015). *Analisis Makna Kanyouku dalam Bahasa Jepang yang Menggunakan Kata Mizu*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Saifudin, Akhmad. (2018). *Konseptualisasi Citra Hara 'Perut' dalam Idiom Bahasa Jepang. Japanese Research on Linguistics, Literature, and Culture*
- Saifudin, Akhmad. (2018). *Metafora dalam Lirik Lagu Kokoro no Tomo Karya Itsuwa Myumi. Japanese Research on Linguistics, Literature, and Culture*
- <https://www.weblio.jp/content/%E6%B0%B4%E3%81%AB%E6%B5%81%E3%81%99>
- <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/20250>
- <http://www.japanesymbolsofpresence.com/purification.html>
- <https://word-dictionary.jp/posts/1345>
- <https://proverb-encyclopedia.com/mizunoawa/>
- <https://kokugoryokuup.com/mizuwasasu-meaning/>

